

AVTOMOBIL YO'L QURILISHI TADBIRKORLIGI KORXONASINING INNOVATSION SALOHİYATI TARKIBIY QISMLARINI ANIQLASHGA BO'LGAN YONDASHUV

Sadinova Baxora Boymurzoyevna

TDIU Samarqand filialining mustaqil tadqiqotchisi

Muallifning elektron manzili: sadinovabaxora837@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15294140>

Annotatsiya. O'zbekistonda avtomobil yo'l qurilishi tadbirkorligi korxonalari iqtisodiy salohiyatini boshqarishda innovatsion salohiyatni oshirish masalasi xo'jalik yurituvchi korxonalar oldida turgan dolzarb vazifalardan biridir, chunki qurilish sanoat korxonalarining iqtisodiy rivojlanishida innovatsion salohiyatning beqiyosdir. Milliy iqtisodiyot tarmoqlari va komplekslari o'sishining drayveri bo'lgan korxonaning innovatsion rivojlanishi, innovatsion strategiyani amalga oshirishga qaratilgan jarayonni nazarda tutadi, bu esa barqaror raqobatdosh ustunlikni shakllantirishga yordam beradi. Maqolad avtomobil yo'l qurilishi tadbirkorligi korxonasining innovatsion salohiyati tarkibiy qismlarini aniqlashga bo'lgan yondashuv bayon etilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, salohiyat, moliya, kadr, texnologik, avtomobil, iqtisodiy, intellektual, tashkiliy, nomoddiy, omil, bandlik, infrastruktura, innovatsiya, investitsiya.

Аннотация: Вопрос повышения инновационного потенциала в управлении экономическим потенциалом дорожно-строительных предприятий Узбекистана является одной из актуальных задач, стоящих перед хозяйственными предприятиями, поскольку инновационный потенциал не имеет себе равных в экономическом развитии предприятий строительной отрасли. Инновационное развитие предприятия, являющееся драйвером роста отраслей и комплексов народного хозяйства, предполагает процесс, направленный на реализацию инновационной стратегии, способствующей формированию устойчивого конкурентного преимущества. В статье описан подход к определению составляющих инновационного потенциала предприятия дорожного строительства.

Ключевые слова: предпринимательство, потенциал, финансы, персонал, технологический, автомобильный, экономический, интеллектуальный, организационный, нематериальный, фактор, занятость, инфраструктура, инновации, инвестиции.

Abstract: The issue of increasing the innovative potential in managing the economic potential of road construction enterprises in Uzbekistan is one of the urgent tasks facing business enterprises, since the innovative potential is invaluable in the economic development of construction industry enterprises. Innovative development of an enterprise, which is a driver of the growth of sectors and complexes of the national economy, implies a process aimed at implementing an innovative strategy, which helps to form a sustainable competitive advantage. The article describes an approach to identifying the components of the innovative potential of a road construction enterprise.

Key words: entrepreneurship, potential, finance, personnel, technological, automobile, economic, intellectual, organizational, intangible, factor, employment, infrastructure, innovation, investment.

Kirish. Yuqorida ko‘rib o‘tilganidek, innovatsion salohiyat, jumladan avtomobil yo‘l qurilishi tadbirkorligi korxonasining innovatsion salohiyati kategoriyasiga turli olimlar tomonidan bo‘lgan yondashuvlar biz tomondan tahlil qilindi. Bugungi kunda innovatsion salohiyatni aniqlashda turli ta‘riflar mavjud bo‘lib, ular jumlasiga innovatsion salohiyat iqtisodiy salohiyatning bir qismi sifatida takror ishlab chiqarish jarayoni uchun umumiy shart-sharoitlarni, iqtisodiy o‘sinh va rivojlanish uchun umumiy shart-sharoitlarni yaratishga yordam beruvchi va uning iqtisodiy mohiyatini belgilaydigan muhim xususiyati sifatida ta‘riflovchi olimlar ham mavjud[1].

G‘arb iqtisodchi olimlari innovatsiyalarni boshqarish masalasida innovatsion salohiyatni baholash zarurligini tan olishadi va innovatsion salohiyat oyekt boshqaruvida mavjud muammolarni hal qilishda tashqi muhit ta‘sirini tahlil qilishdan tortib yakuniy natijalarni baholashgacha bo‘lgan bosqichlarni o‘z ichiga oladi deb hisoblashadi[2].

Biroq, shunday bo‘lsada korxonaning innovatsion salohiyatini boshqarishdagi asosiy muammolardan biri, hatto xozirgi kunga kelib ham korxonaga iqtisodiy salohiyatini baholashda umumiy qabul qilingan yagona yondashuvning yo‘qligidir.

Shunday bo‘lsada, G‘arb iqtisodchi olimlari tomonidan innovatsion salohiyatni boshqarishning muhim bosqichi sifatida innovatsion salohiyatni baholashda uch guruhga bo‘li bo‘yicha yondashuvni taklif qilishadi va ushbu guruhlarni miqdoriy, sifat jihatdan va aralash ko‘rsatkichlar asosida baholash kerakligi sifatida talqin qiladilar[3].

Shu o‘rinda aytish kerakki, korxonaning innovatsion salohiyatiga ko‘p jihatdan korxonaning barcha salohiyatlari yig‘indisi sifatida qarovchi iqtisodchi olimlar ham mavjud. Jumladan, korxonaning innovatsion salohiyatini uning ishlab chiqarish, moliyaviy, mehnat, investitsion salohiyatlari yig‘indisi sifatida qarovchilar mavjud. Ammo, shuni aytish kerakki biz tomondan ushbu paragrafda korxonaning innovatsion salohiyati tarkibiga alohida yondashuv sifatida muallif talqinini keltirganmiz.

1-rasm. Avtomobil yo'l qurilishi tadbirkorligi korxonasi innovatsion salohiyati tarkibini ichki imkoniyatlar bo'yicha shakllantirish yondashuvi[4].

Mazkur tadqiqotlar yuzasidan xorijiy olimlar bilan bir qatorda mamlakatimiz olimlari ham ulkan ishlar olib bormoqdalar. Misol tariqasida aytish mumkinki, mamlakatimiz iqtisodchi olimlaridan E.B.Iskandarov[5] tomonidan korxonalar innovatsion salohiyatini aniqlashda o'ziga xos yondashuv taklif qilgan. Unga ko'ra korxonaning innovatsion salohiyati faqatgina korxonadagi ilmiy-tadqiqot salohiyati, korxonaning yangi texnika-texnologiyalar bilan ta'minlanganlik darajasini aniqlashda uning texnologik salohiyati, innovatsiyalarning natijaviyligi salohiyati, ya'ni innovatsion faoliyatdan olinayotgan iqtisodiy foyda qolaversa har bir xodim va ishchi xissasiga innovatsion maxsulot miqlorining to'g'ri kelishi va shu bilan birga innovatsiyalarning turmush darajasiga ta'siri salohiyati kabi ko'rsatkichlar bo'yicha aniqlash tavsiya qilingan.

Bizningcha ham korxonaning innovatsion salohiyatini aniqlashga bo'lgan ushbu yondashuv to'g'ri yondashuv bo'lib, avtomobil yo'l qurilishi tadbirkorligi korxonasi mavjud innovatsion faoliyat darajasini aniqlash va o'lchash imkoniyati yaratilishi va shu bilan birga alohida ko'rsatkich sifatida talqin qilinishi mazmunan to'g'ri hisoblanadi. Shu bilan birga biz tomondan korxonalar iqtisodiy salohiyati tushunchasining nazariy va iqtisodiy mazmunidan kelib chiqib ushbu yondashuvga mos ravishda ehtimoliy innovatsion salohiyat darajasini aniqlash maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

O'z navbatida korxonalarning ehtimoliy innovatsion salohiyat darajasini aniqlash unga berilgan nazariy ta'riflarga mos kelishi bilan izohlansa, boshqa tarafdin korxonaning ehtimoliy innovatsion salohiyati ushbu korxonaning innovatsion faoliyati davomida erishishi mumkin bo'lgan natijalarning ehtimoliy ko'rsatkichini ifodalaydi. Jumladan, ehtimoliy innovatsion salohiyat darajasini aniqlashda biz tomondan dispersiya va o'rtacha kvadratik chetlanish ko'rsatkichlaridan foydalanilgan.

Korxonalarning innovatsion salohiyatini aniqlash va baholash bo'yicha uslubiy yondashuvlar yuzasidan olib borilgan kuzatuvlar natijasida shuni aytish mumkinki, qurilish sanoati korxonalari uchun mos keluvchi innovatsion salohiyatni uslubiy baholash bo'yicha biz tomondan taklif qilingan me'zon va ko'rsatkichlar jamlanmasi 2.1-jadvalda o'z ifodasini topgan.

Avtomobil yo'l qurilishi tadbirkorligi korxonasi innovatsion salohiyati ko'rsatkichlarining tarkibi va tuzilishi masalasida korxonaning innovatsion o'sish imkoniyatlarini to'liq tavsiflovchi zarur va yetarli miqdordagi ko'rsatkichlarni taqdim etish maqsadga muvofiqdir.

Korxonalar innovatsion faoliyatini amalga oshirish qobiliyatini, uning ko'lami va miqdorini belgilovchi omillar, birinchi navbatda, korxonaning ilmiy-tadqiqot darajasi, korxonaning texnikaviy darajasi, innovatsiyalar natijaviyligi darajasi, innovatsiyalarning turmush darajasiga ta'siri va ehtimoliy innovatsion salohiyat darajasi kabi me'zon ko'rsatkichlardan foydalangan holda aniqlash maqsadga muvofiq hisoblanadi (1-jadval).

Mazkur jadvaldan kelib chiqqan holda avtomobil yo'l qurilishi tadbirkorligi korxonalarining innovatsion salohiyati tarkibiy qismlari sifatida korxonaning ilmiy-tadqiqot darajasi asosida ilmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi ishchi va xodimlar ko'rsatkichi, ilmiy darajaga ega ishchi va xodimlar va ilmiy tadqiqot ishlari ko'rsatkichlari aniqlanadi.

Korxonaning texnikaviy darajasini aniqlashda asosiy fondlarning yaroqlilik koeffitsiyenti, asosiy fondlarning qoldiq ko'rsatkichlari, asosiy fondlarning yangilanish, innovatsiyalarga qilingan xarajatlar hamda amaliy tadqiqotlar va ishlanmalar uchun qilingan xarajatlar koeffitsiyentlari aniqlanadi.

Innovatsiyalar natijaviyligi darajasini aniqlashda innovatsiyalarga kiritilgan investitsiyalar hajmi hamda ishlab chiqarilgan mahsulot va xizmatlarda innovatsion mahsulotlarning ulushi o'rganiladi. Innovatsiyalarning turmush darajasiga ta'siri ko'rsatkichini aniqlashda har bir ishchi-xodimga to'g'ri keluvchi innovatsion tovar va xizmatlar miqdori o'rganilsa ehtimoliy innovatsion salohiyat darajasini aniqlashda o'rtacha kvadratik chetlanish ko'rsatkichlari hisoblanadi.

1-jadval

Avtomobil yo'l qurilishi tadbirkorligi korxonasi innovatsion salohiyati tarkibiy qismlarini aniqlashga bo'lgan yondashuv¹

No		Ko'rsatkichlar	Formula	Izoh
1	Hisoblash yondashuvi	Korxonaning ilmiy-tadqiqot darajasi	$I_{f.u} = I_{i.f.} / I$	I_{f.u} - ilmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi ishchi va xodimlar ulushi; I_{i.f.} - ilmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi ishchi va xodimlar soni.
2			$I_{i.u} = I_{i.d.} / I$	I_{i.u} - ilmiy darajaga ega ishchi va xodimlar ulushi; I_{f.u} - ilmiy darajaga ega ishchi va xodimlar soni; I_{i.f.} - ilmiy darajaga ega ishchi va xodimlar soni.
3			$T_{i.u} = T_{i.i} / H$	T_{i.u} -ilmiy tadqiqot ishlari ulushi; T_{i.i} -ilmiy tadqiqot ishlari soni; H -jami ishlab chiqarish soni.
4	Korxonaning texnikaviy darajasi		$K_{ya} = Q_k / Q_b$	K_{ya} -asosiy fondlarning yaroqlilik koeffitsiyenti; Q_k -asosiy fondlarning qoldiq ko'rsatkichi; Q_b -asosiy fondlarning boshlang'ich ko'rsatkichi
5			$Q_k = A_b - A_y$	Q_k -asosiy fondlarning qoldiq ko'rsatkichi; A_b -amortizatsiya ajratmalarining boshlang'ich qiymati; A_y - amortizatsiya ajratmalarining yig'ilgan qiymati.
6			$A_{ya} = A_k / A_o$	A_{ya} -asosiy fondlarning yangilanish koeffitsiyenti; A_k -asosiy fondlarning kiritilish qiymati; A_o -asosiy fondlarning davr oxiridagi qiymati.
7			$X_{i.k} = X_{t.i} / X_{a.i}$	X_{i.k} -Innovatsiyalarga qilingan xarajatlar koeffitsiyenti; X_{t.i} -texnik innovatsiyalarga

¹ Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

				qilingan xarajatlar; Xa.i -jami amaliy tadqiqotlar va ishlanmalar uchun qilingan xarajatlar.
8			$Xa.k = Xa.i / Xj$	Xa.k -amaliy tadqiqotlar va ishlanmalar uchun qilingan xarajatlar koeffitsiyenti; Xa.i -jami amaliy tadqiqotlar va ishlanmalar uchun qilingan xarajatlar; Xj -jami qilingan xarajatlar.
9	Innovatsiyalar natijaviyligi darajasi		$Iu = Ih / I.h$	Iu -innovatsiyalarga kiritilgan investitsiyalar ulushi; Ih -kiritilgan investitsiyalar hajmi; I.h -ishlab chiqarish hajmi.
10			$Im.u = Im / Mya$	Im.u -yaratilgan mahsulot va xizmatlarda innovatsion mahsulotlarning ulushi; Im -innovatsion mahsulotlar miqdori; Mya -jami yaratilgan mahsulot va xizmatlar.
11		Innovatsiyalarining turmush darajasiga ta'siri	$Xi.t = It.x / I$	Xi.t -har bir xodimga to'g'ri keluvchi innovatsion tovar va xizmatlar ulushi; It.x - innovatsion tovarlar va xizmatlar miqdori.
12	Hisoblash yondashuvi	Ehtimoliy innovatsion salohiyat darajasi (koeffitsiyenti)	$IMI = (M1.2 / M1.1 + M2.2 / M2.1 \dots + Mn.2 / Mn.1) / n$	IM_n - ehtimoliy innovatsion salohiyat koeffitsiyenti; Mn.1 - manfaat miqdori; n- manfaatlar soni.

Mazkur jadval tahlilidan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, avtomobil yo'l qurilishi tadbirkorligi korxonasi innovatsion salohiyati iqtisodiy salohiyatning tarkibiy qismi bo'lib, unda mazkur korxonaning ilmiy-tadqiqot, korxonada yaratilgan ilmiy-tadqiqot loyihalari, intellektual mulk obektlari, korxonaning nomoddiy aktivlari hajmini intellektual faoliyat natijalari sifatida aks ettirishi nazarda tutiladi.

Bundan tashqari korxonaning innovatsion salohiyati tarkibi sifatida korxonaning ilmiy-tadqiqot salohiyati, korxonaning texnikaviy salohiyati, innovatsiyalar natijaviyligi salohiyati va innovatsiyalarning turmush darajasiga ta'siri salohiyati sifatida baholanishi maqsadga muvofiqligi asoslangan. Yuqori rahbariyatning barcha bo'limlar va bo'linmalari muammosiz ishlashi va innovatsion faoliyat natijasi imkon qadar samarali bo'lishi uchun xodimlarga ta'sir o'tkazish qobiliyati ham korxonada uchun yuqori qadriyat hisoblanadi. Biroq, korxonaning texnikaviy salohiyati ham talab darajasiga javob bersagina korxonada o'z imkoniyatlaridan to'liq foydalanishga erishishi mumkin bo'ladi. Gap birinchi navbatda korxonaning innovatsiyalarga texnik tayyorgarligi, jumladan, asosiy fondlarning yaroqlilik koeffitsiyenti, asosiy fondlarning qoldiq ko'rsatkichi, asosiy fondlarning yangilanish koeffitsiyenti, innovatsiyalarga qilingan

xarajatlar koeffitsiyenti, amaliy tadqiqotlar va ishlanmalar uchun qilingan xarajatlar koeffitsiyentini aniqlash haqida bormoqda.

Avtomobil yo'l qurilishi tadbirkorligi korxonasi innovatsiyalar natijaviyligi salohiyati masalasida korxonaning innovatsiyalarga kiritilgan investitsiyalari ulushi va yaratilgan mahsulot va xizmatlarda innovatsion mahsulotlarning ulushlari haqida gap boradi. Innovatsiyalarning turmush darajasiga ta'siri salohiyati esa har bir xodimga to'g'ri keluvchi innovatsion tovar va xizmatlar ulushini aniqlash imkonini beradi. Bunda yana bir jihatga alohida e'tibor qaratish lozim bo'ladiki, korxonaning iqtisodiy salohiyatini tashkil etuvchi innovatsion salohiyat boshqa salohiyat turlaridan ham aynan korxonadagi innovatsion faoliyat darajasini aniqlash imkonini beradi.

Yuqorida sanab o'tilgan inovatsion salohiyat tarkibiy qismlari orqali avtomobil yo'l qurilishi tadbirkorligi korxonasi innovatsion salohiyatini baholash mumkin bo'ladi. Natija ko'rinishida barcha omillarning o'rtacha integral ko'rsatkichlarini hosil qilish orqali aniqlanadi. Avtomobil yo'l qurilishi tadbirkorligi korxonasi innovatsion salohiyati integral koeffitsiyentini quyidagi formula bo'yicha aniqlashni taklif etamiz.

$$INsqk = (ITs * Its * Ins * Itds * IMi)^{1/5}$$

Bu yerda: INsqk – avtomobil yo'l qurilishi tadbirkorligi korxonasi innovatsion salohiyati koeffitsiyenti;

ITs – Korxonaning ilmiy-tadqiqot salohiyati koeffitsiyenti;

Its – Korxonaning texnikaviy salohiyati koeffitsiyenti;

Ins – Innovatsiyalar n

tijaviyligi salohiyati koeffitsiyenti;

Itds–Innovatsiyalarning turmush darajasiga ta'siri salohiyati koeffitsiyenti;

Imi– Ehtimoliy innovatsion salohiyat koeffitsiyenti.

Iqtisodiyotni innovatsion rivojlanish yo'liga o'tish zarurati keng ko'lamlı texnologik va tashkiliy o'zgarishlarni, uning innovatsion faolligini oshirish masalalarini hal qilishni talab qiladi. O'zbekistonda avtomobil yo'l qurilishi tadbirkorligi korxonalari iqtisodiy salohiyatini boshqarishda innovatsion salohiyatni oshirish masalasi xo'jalik yurituvchi korxonalar oldida turgan dolzarb vazifalardan biridir, chunki qurilish sanoat korxonalarining iqtisodiy rivojlanishida innovatsion salohiyatning beqiyosdir. Milliy iqtisodiyot tarmoqlari va komplekslari o'sishining drayveri bo'lgan korxonaning innovatsion rivojlanishi, innovatsion strategiyani amalga oshirishga qaratilgan jarayonni nazarda tutadi, bu esa barqaror raqobatdosh ustunlikni shakllantirishga yordam beradi. Xo'jalik yurituvchi subektlarning innovatsion rivojlanishini tahlil qilish innovatsion salohiyatni oshirishga ta'sir etuvchi omillarni, shuningdek, innovatsion rivojlanishini ta'minlaydigan resurslarni tadqiq etishga asoslanadi.

Mazkur maqolada avtomobil yo'l qurilishi tadbirkorligi korxonalari faoliyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning eng muhim mezoni sifatida «innovatsion salohiyat»ga oid tushunchalar tadqiq etildi va innovatsion salohiyatni baholashga bo'lgan turli yondashular tahlil qilib chiqildi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, avtomobil yo'l qurilishi tadbirkorligi korxonalarini iqtisodiy salohiyatini boshqarish iqtisodiy salohiyat tarkibidagi barcha

salohiyat turlarini samarali rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish, muvofiqlashtirish va shu kabi vazifalarni uzluksiz tashkil etish orqali amalga oshiriladi. O'z navbatida avtomobil yo'l qurilishi tadbirkorligi korxonalarini iqtisodiy salohiyatini boshqarish ham iqtisodiy salohiyat tarkibidagi barcha salohiyat turlarining o'zaro ta'siri qanchalik to'g'ri va samarali tashkil etilishiga bog'liq. Avtomobil yo'l qurilishi tadbirkorligi korxonalarini faoliyatida innovatsion jarayon va faoliyatni uzluksiz tashkil etish, yangi g'oya va takliflarni izlab topish va ishlab chiqarishga joriy etish korxonaning innovatsion salohiyatini oshirishning asosiy omilidir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Фомченкова Л.В. Формирование и реализация инновационного потенциала промышленного предприятия // Российское предпринимательство. – 2005. – № 8.
2. Westley F., Mintzberg H. Visionary leadership and strategic management // Strategic Management Journal. – 2005. – p. 32.
3. Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 3rd edition. A Joint Publication of OECD and Eurostat. OECD/EC, 2005. 192.
4. Николаев А. Инновационное развитие и инновационная культура // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – № 2. – с. 57-63.
5. Искандаров Э.Б., “Ўзбекистон қурилиш саноати корхоналарида барқарор инновацион ривожланишни таъминлаш” мавзусидаги 08.00.03-Саноат иқтисодиёти ихтисослиги бўйича иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. 2022 й. 6-13.
6. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., KUVONCH R. EXPANSION OF THE SERVICE SECTOR IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE CHANGES IN UZBEKISTAN //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 48. – С. 90-98.
7. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., ALIASKAR M. IMPORTANT ASPECTS OF THE THEORY AND METHODOLOGY OF MEASURING SOCIAL CAPITAL //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 49. – С. 167-174.
8. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., MUROD S. DIGITALIZATION OF SOCIAL TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE SERVICE SECTOR //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 48. – С. 80-89
9. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S. SUBHONZODA SH THE EXPERIENCE OF OTHER COUNTRIES IN THE LEGAL REGULATION OF ECOTOURISM //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 122-131
10. SAIDAKHMEDOVICH S. T., NODIROVNA M. S., TOLIBOVNA T. D. P. O. F. S. B. AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT OF THE NATIONAL ECONOMY OF UZBEKISTAN //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 268-277
11. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S. OGLI TSI PROGRESSIVE DEVELOPMENT OF THE RETAIL SERVICES MARKET IN UZBEKISTAN //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 593-600.

12. EGAMBERDIEVICH P. M., NODIROVNA M. S., OGLI J. A. E. F. PROBLEMS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN THE SERVICE SECTOR IN A MARKET ECONOMY //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – T. 2. – №. 5. – C. 609-613.
13. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S. RUSLANOVICH BA THE LATEST SOCIAL TECHNOLOGIES IN THE SERVICE SECTOR //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – T. 2. – №. 5. – C. 585-592.
14. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S. OGLI KDS THE ROLE OF FOREIGN INVESTMENT IN MODERNIZATION OF ECONOMY OF UZBEKISTAN //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – T. 2. – №. 5. – C. 601-608.
15. NODIROVNA M. S. et al. DIGITALIZATION OF SOCIAL TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE SERVICE SECTOR: PROS AND CONS //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2024. – T. 2. – №. 6. – C. 238-247.
16. EGAMBERDIEVICH P. M., NODIROVNA M. S. OGLI UAA WAYS TO INCREASE RESOURCE EFFICIENCY AT SERVICE ENTERPRISES //Excellencia: International Multidisciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2024. – T. 2. – №. 6. – C. 290-295
17. SAIDAKHMEDOVICH S. T., NODIROVNA M. S. TOLIBOVNA TD THE REFORM OF PROFESSIONS IN THE DIGITAL ECONOMY, THE MOST IN DEMAND IN THE LABOR MARKET OF UZBEKISTAN //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2024. – T. 2. – №. 6. – C. 278-289.
18. NODIROVNA M. S. et al. INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SERVICE SECTOR //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – T. 2. – №. 5. – C. 304-312.
19. BARAT-ALIYEVICH A. F., NODIROVNA M. S. THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF THE CONCEPTS OF INNOVATION, INNOVATION ACTIVITY AND INNOVATION ENTREPRENEURSHIP. – 2023.
20. Nodirovna M. S. NOVELTY OF BANKING SERVICES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //The Journal of Economics, Finance and Innovation. – 2023. – C. 620-628.
21. Nodirovna M. S. Developing Rural Services and Increasing the Living Standards of the Population in the Republic of Uzbekistan //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – T. 35. – C. 653-661